

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MUOMMOLARI VA YECHIMLARI

¹Nosirova Ra'no Xamidovna, ²Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi

¹Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi, pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori dotsenti PhD, ²"Maktabgacha ta'lim fakulteti" 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275202>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yangi talablarga javob beruvchi zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish, hamda o'quv-tarbiya faoliyatini tashkil qilishda kelib chiqadigan muammolari va yechimlari to'g'risida fikr mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, ta'lim, tarbiya, innovatsiya, zamonaviy ta'lim texnologiyasi, STEAM.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и пути их решения, возникающие при организации образовательной деятельности, а также совершенствовании современного образовательно-тренировочного процесса, отвечающего новым требованиям в дошкольных образовательных организациях на основе инновационных подходов.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, образование, обучение, инновации, современные образовательные технологии, STEAM.

Abstract. This article, preschool education organizations have the debate approaches to the modern requirements on the basis of innovative approaches, as well as discussed the discussions and solutions to organize educational activities.

Keywords: pre-school educational organization, education, training, innovation, modern educational technology, STEAM.

Maktabgacha ta'lim tizimi eng muhim bo'g'in eng muhim davr desak mublag'a bo'lmaydi, sababi maktabgacha yoshi davrida bola qisqa fursat bo'lsada, bu davrda bola hayoti davomida o'rganiganing ko'p foizini anglab yetadi va o'rganadi. E'tirof etish kerakki, mazkur qonun loyihasining ishlab chiqilishi o'z navbatida ta'lim sohasiga oid milliy qonunchiligimizning yanada takomillashuviga, sohaga oid barcha munosabatlarning huquqiy asoslari mustahkamlashga xizmat qiladi. Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma'naviy hayot darajasinin yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Shubois, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasida" ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, aniq fanlarni chuqurlashtirib o'qitish va iqtisodiyotning turli sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan bo'lib, bugungi davr talabiga javob bera oladigan ta'lim tizimni yaratish ko'zda tutildi. Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda me'yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv metodik majmualarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rahbar va mutaxassislarida zamonaviy menejment va

pedagogik texnologiyalar bo'yicha sohaga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda. Bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilariga ta'lim berishda maktablar o'quv dasturlariga yaqinlashtirilgan 12 yo'nalishli yangi dasturlar ishlab chiqilgani, sinovdan o'tkazilib, joriy etishga kirishildi. Bog'chalarda bu dasturlarni ta'lim jarayonida qo'llash orqali ijobiy natijalar qo'lga kiritildi. Innovatsion ta'lim texnologiyasi - bu o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim tarbiya faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan o'quv va ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi. Bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va uslublari, ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo'lishi mumkin. Innovatsiya yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlarni, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi.

Masalan STEAM ta'lim texnologiyasi. STEAM nima o'zi? STEAM- hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy urf bo'lgan innovatsion metodlardan biri hisoblanib, ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, balki integratsiyalashgan holda umumiy bog'liqligini ko'rsatib o'rgatiladi. STEAM bu — S – science, T – technology, E – engineering, A – art va M – mathematics. Ingliz tilidan o'zbek tiliga o'girsak, bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. STEAM –ta'limi oltita bosqichdan iborat: savol(vazifa), muhokama, dizayn, qurish, sinovdan o'tkazish va rivojlantirish. STEAM–dasturi, bolalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo'ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, bolalar tez yuradigan mashina modelini yig'adilar, so'ngra uni sinovdan o'tkazadilar. Birinchi sinovdan so'ng, kutilgan natijaga erishilmasa uning sabablari haqida o'ylaydilar va topadilar. Balkim, g'ildiraklarining kattaligi yoki aerodinamikasi to'g'ri kelmagandir. Har bir sinovdan so'ng ular kamchiliklarni bartaraf etib boradilar. Bu bosqichlar tizimli loyihalash Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelayotganini anglab yetishimiz darkor. Bugungi kunda STEAM ta'lim tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM texnologiyasi bolalarga dunyoni tizimli o'rganish, atrofdagi hodisalarning o'zaro munosabatlarini aniqlash va tushunish, yangi, g'ayrioddiy va juda qiziqarli narsalarni kashf qilish imkonini beradi. Yangi narsalar bilan tanishishni kutish qiziqish va kognitiv faoliyatni rivojlantiradi; o'zingiz uchun qiziqarli vazifani aniqlash, usullarni tanlash va uni hal qilish uchun algoritim yaratish, natijalarni tanqidiy baholash qobiliyati - muhandislik fikrlash uslubini ishlab chiqish va jamoaviy faoliyat qobiliyatini rivojlantiradi. STEAM –ta'limining 10 ta afzallik tomoni bor. Ta'lim berishni o'quv fanlari bo'yicha emas, balki “ mavzu” lar bo'yicha integratsiyalab olib borish. STEAM –ta'limida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan bo'lib, uning asosida tabiiy fanlarni texnologiyaga, muhandislik ijodiyotga va matematikaga integratsiya qilish yotadi. Bunda muhandislik bilan bog'liq kasblarga bo'lgan tayyorgarlik amalga oshiriladi. Ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash. STEAM – ta'limida amaliy mashg'ulotlar yordamida, bolalarga ilmiy-texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda o'quvchilar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi va modelni rivojlantiradi. Albatta har doim ta'lim tizimida ko'plab o'zgarishlar yuz beradi, bu o'zgarishlar zamonamiz tezlashganidan, texnikalar kundan kunga takomilashib rivojlanayotganidan dalolat beradi. Shu sababli yurt boshimiz kelajak avlodlarni zamondan, ilm-fandan ortda emas zamon bilan hamnafas bo'lishini va ota bobolarimiz singari yangi O'zbekistonni ya'ni 3- renesansni davriga poydevor yaratish maqsadida o'quv faoliyatining bo'g'ini maktabgacha ta'lim tashkilotlariga e'tibor qaratdilar

desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Albatta ta‘lim timizida ko‘plab yangiliklar bo‘lgani bilan buning bir nechta muomolari ham yuzaga kelmoqda. Zamonaviy yondashuvning muammolari: Zamonaviy yondashuvning ko‘plab afzalliklariga qaramay, hali ham hal qilinishi kerak bo‘lgan muammolar mavjud.

Muammolardan biri zamonaviy yondashuvni yaxshi biladigan malakali o‘qituvchilarning etishmasligi.

Ko‘pgina o‘qituvchilar hali ham an‘anaviy usullarda o‘qitiladi va o‘yinga asoslangan o‘quv dasturini samarali amalga oshirish uchun ko‘nikma yoki resurslarga ega bo‘lmasligi mumkin.

Yana bir qiyinchilik - yuqori sifatli maktabgacha ta‘lim dasturlari bilan ta‘minlash xarajatlari, chunki ko‘plab oilalar ularni to‘lashga qodir emaslar. Bu bolaning akademik va ijtimoiy rivojlanishiga uzoq muddatli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan erta yoshdagi ta‘limdan tengsiz foydalanishga olib kelishi mumkin.

Davlat rahbari asosiysi ta‘lim-tarbiya mazmuni ekanini ta‘kidlab, oilaviy bog‘chalarga o‘quv qo‘llanma va metodik materiallarni bepul etkazib berish vazifasini qo‘ydi. Buning uchun davlat tomonidan jami 30 milliard so‘m ajratiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentini mustaqilligimizning 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida takidlab o‘tganlar: “Maqsadimiz kelgusi 3-4 yilda mamlakatimizdagi bog‘cha yoshidagi bolalarni maktabgacha ta‘lim muassasalariga to‘liq qamrab olishdan iborat va biz bunga albatta erishamiz”, - deb aytgan edilar. Davlatimiz rahbarining doimiy e‘tiborida bo‘layotganliklariga guvohi bo‘lmoqdamiz. Qabul qilinayotgan farmon va qarorlarning hayotga tatbiq etilishi natijasida yil yakuni bo‘yicha maktabgacha ta‘lim muassasalariga bolalarning qamrovi 10 % oshishi, 2018 yilda esa maktabgacha ta‘lim muassasalarini saqlash harajatlari joriy yilga nisbatan 32 % o‘sishi kutilmoqda. O‘tgan qisqa vaqt mobaynida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017- 2021 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, «Maktabgacha ta‘lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, «O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi farmon va qarorlari, shuningdek, “Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Dasturi hamda respublikada maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha «Yo‘l xaritasi» asosida misli ko‘rilmagan ishlar amalga oshirildi.

Xulosa o‘rnida shuni aytamanki, ta‘limdagi innovatsiyalar ta‘lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo‘lishiga qaratilgan kompleks tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta‘lim jarayonini tashkil etishning usul va uslublari, ta‘lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo‘lishi mumkin. Innovatsiya yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlarni, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo‘lishi loyihalash ishlarining natijasi bo‘lishi mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar rivojlanadi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Innovatsiyalar ta‘lim faoliyati jarayonida ham rivojlanadi. O‘quv jarayonida talabalarning nazariy va amaliy bilimlari rivojlanadi, keyinchalik ular amaliy hayotning innovatsiyalar yaratish bilan bog‘liq turli sohalarida qo‘llanilishi mumkin. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari uchta asosiy komponentga asoslanadi: Zamonaviy, yaxshi tuzilgan tarkib, uning asosi tadbirkorlik faoliyatining hozirgi voqeliklariga javob beradigan

kasbiy faoliyatdagi kompetentsiyadir. Mazmuni zamonaviy aloqa vositalari orqali uzatiladigan turli multimedia materiallarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy, innovatsion o'qitish usullarini qo'llash. Bunday usullar bolajak mutaxassisning kompetensiyalarini rivojlantirishga, o'quvchilarni faol bilim va amaliy faoliyatga jalb etishga, bilish jarayonida tashabbuskorlikni namoyon etishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ta'lim dasturlarini passiv assimilyatsiya qilish istisno qilinadi. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir. Axborot texnologiyalar asri deb nom olgan XXI asrda hayotning barcha jabhalarida – sanoat, qurilish, kimyo, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, mashinasozlik va boshqa sohalarda yuksak taraqqiyotni yuzaga keltirish uchun ilm-fanni rivojlantirish, bu borada yangiliklar yaratish hayotiy zaruratga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. 7 fevral 2017 yil kuni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947 sonli farmoni.
2. Maqoladan " Maktabgacha ta'lim tizimida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari".
3. D.B.Babayeva, N.N.Djamilova, D.F.Xalilova "Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari" o'quv qo'llanma. Toshkent "Metodist Nashriyoti" 2023-y.
4. Internet ma'lumotlari .